

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ВАЛОВОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В ОЦЕНОЧНОЙ ПРАКТИКЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Щитникова Ирина Владимировна

к.э.н., доцент кафедры «Экономики промышленных предприятий» УО БГЭУ,
Республика Беларусь.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11032643>

Аннотация. В статье рассматривается особенность оценки рыночной стоимости предприятия доходным подходом с применением таких экономических показателей как доход и валовая добавленная стоимость, которые генерирует организация в своей хозяйственной деятельности, а также различные модели доходного подхода, применяемые в оценочной практике. Проанализирован состав показателей эффективности на уровне отраслей при оценке рыночной стоимости предприятия и эффективности его функционирования.

Ключевые слова: валовая добавленная стоимость, доход, рыночная стоимость предприятия, показатели оценки эффективности, денежный поток, методы оценки.

FEATURES OF USING THE ECONOMIC INDICATOR OF GROSS VALUE ADDED IN VALUATION PRACTICE WHEN FORMING THE MARKET VALUE OF AN ORGANIZATION

Annotation. The article deals with the feature of assessing the market value of the enterprise income approach using such economic indicators as income and gross value added, which generates the organization in its economic activities, as well as various models of income approach used in valuation practice. The composition of performance indicators at the level of industries in assessing the market value of the enterprise and the efficiency of its use is analyzed.

Keywords: gross value added, income, market value of the enterprise, performance indicators, cash flow, valuation methods.

TASHKILOTNING BOZOR QIYMATINI SHAKLLANTIRISHDA UMUMIY QO‘SHIMCHA QIYMATNING IQTISODIY KO‘RSATKICHIDAN BAHOLASH AMALIYOTIDA FOYDALANISH XUSUSIYATLARI

Annotatsiya. Maqolada tashkilot o‘z xo‘jalik faoliyatida ishlab chiqaradigan daromad va yalpi qo‘shimcha qiym ko‘rsatkichlari, shuningdek, baholash amaliyotida qo‘llaniladigan daromad yondashuvining turli modellari ko‘rib chiqiladi. Korxonaning bozor qiymati va uning faoliyat yuritish samaradorligini baholashda tarmoqlar darajasidagi samaradorlik ko‘rsatkichlari tarkibi tahlil qilindi.

Asosiy so‘zlar: yalpi qo‘shimcha qiym, daromad, korxonaning bozor qiymati, samaradorligini baholash ko‘rsatkichlari, pul oqimi, bahosi.

В настоящее время во многих странах основным методом оценки стоимости промышленных предприятий является затратный. Однако в рыночной экономике потенциальный инвестор не будет инвестировать в бизнес-проект, не убедившись в том, что в будущем периоде, после приобретения предприятия, оно будет генерировать доход. Любой инвестор, вкладывающий финансовые ресурсы в организацию, в конечном счете покупает не набор активов, состоящих из зданий, сооружений, машин, оборудования, а поток будущих доходов, позволяющий ему окупить вложенные средства и получать чистую прибыль. В оценке рыночной стоимости организаций существует также понятие «бизнес-линий», под которыми понимают совокупность прав собственности, достаточно долгосрочных привилегий и конкурентных преимуществ, специального и универсального имущества, технологий, а также что немаловажно контрактов (по закупке покупных ресурсов, аренде имущества, найму работников и сбыту продукции), которые обеспечивают возможность получать денежные потоки и доходы. Бизнес-линии могут служить предметами оценки в качестве: 1) продуктовых линий либо инвестиционного проекта, 2) совокупности контрактов, обеспечивающих закупочные и сбытовые линии бизнеса. Предметом оценки может выступать даже отдельный льготный долгосрочный контракт, позволяющий регулярно получать определенные дополнительные доходы или регулярно иметь определенную экономию в затратах.

Одной из главных причин, по которой не используются модели доходного метода при оценке рыночной стоимости предприятия, является неоднозначное определение понятий «доход», «капитализация дохода», «чистый доход», «капитализация прибыли» и др. Методологически не решена проблема: какой обобщающий показатель дохода использовать при оценке рыночной стоимости предприятия и какой – при оценке эффективности его функционирования? С учетом всех сложностей и неопределенностей оценки эффективности представляются наиболее разработанными в плане теории и методологии подходы для отдельных проектов (инвестиционного проекта, модернизации производства и внедрения новой техники, систем учета, анализа исправления и проч.), чем оценка эффективности функционирования предприятия в целом.

Например, для оценки экономической эффективности на уровне государства применяется обобщающий показатель национального валового дохода, на уровне предприятия - показатель прибыли, чистой прибыли, денежного потока. Существует много частных показателей экономической эффективности деятельности: рентабельность, оборачиваемость, эффективность инвестиций, капиталоемкость, фондоотдача, производительность труда и другие.

При оценке рыночной стоимости предприятия доходным подходом используются показатели: чистая прибыль, амортизация, чистый свободный денежный поток, денежный поток для собственного капитала, валовой денежный поток, добавленная стоимость, рентабельность капитала. Как следствие этого используются многие показатели без акцента на обобщающий характер и без учета особенностей методик расчета по данным работы конкретных предприятий, представляемых в статистических и бухгалтерских отчетах.

В связи с этим появилась необходимость в основном комплексном показателе, оценивающем эффективность деятельности предприятия и учитывающем взаимодействие со всеми другими заинтересованными сторонами процесса производства и реализации

продукции, которые могут приносить доходы в будущем. Таким показателем является максимизация стоимости предприятия путем увеличения дохода всем участникам производства. Этот подход в оценке выражает соотношение между рыночной стоимостью предприятия и доходами, полученными собственниками, работниками предприятия и государством, плюс стоимость чистых активов, способных генерировать доходы в будущем через приток денежных средств. В рыночной экономике определена цель деятельности организации как максимизация рыночной стоимости. Основные факторы создания стоимости - это денежный поток, который учитывает изменчивость внешних и внутренних факторов и взаимодействие с конкурентами. В рыночных условиях хозяйствования проблема выбора критериев оценки эффективности работы предприятия становится острой вследствие большого разрыва между спросом и предложением. Поэтому прибыль не может полно выражать реальный конечный результат деятельности предприятия и его производственных структур. Прибыль также не может в полной мере учитывать реальные потребности инновационного развития предприятия. Увеличение прибыли возможно и при большой изношенности основных средств и при выпуске устаревшей, но дешевой продукции, что имеет место в Республики Беларусь. Возникает ситуация, когда показатель прибыли не является обобщающим показателем на микро- и макроуровне. Это все неизменно приводит к такому интегральному экономическому показателю, как валовая добавленная стоимость в реализованной продукции, формируемая в настоящее время на уровне отраслей и всего народного хозяйства. Валовая добавленная стоимость должна формироваться как разность между реализацией товаров, продукции, работ, услуг и потребленными материальными затратами. Как показало исследование, в основных моделях оценки рыночной стоимости предприятия понятие «доход» и доход, как показатель эффективности работы предприятия используется крайне редко (рис. 1.1).

Ответить на вопрос: что же считать доходом при оценке рыночной стоимости предприятия и при оценке экономической эффективности его функционирования возможно только исходя из факторов производства. По нашему мнению, доход предприятия целесообразно приравнять к валовой добавленной стоимости. Именно в этом показателе отражается эффективность функционирования предприятия, так как в нем реализуются все факторы производства (земля, труд, капитал), а также экономические интересы всех участников производства: собственников капитала, работников предприятия и интересы государства. По этим принципам должен формироваться и доход, как показатель валовой добавленной стоимости в реализованной продукции.

При этом необходимо решить вопрос по формированию слагаемых дохода. В большинстве моделей по оценке рыночной стоимости предприятия доходным подходом слагаемым добавленной стоимости является чистая прибыль (модель EVA, SVA). Вместе с тем, чистая прибыль предприятия является лишь незначительной частью дохода, поскольку для работников предприятия доходом является заработная плата и отчисления в социальные фонды, для собственников капитала – дивиденды, выплачиваемые из чистой прибыли и амортизационные отчисления для обновления производственного потенциала; для государства – налоги и сборы из выручки и прибыли.

Изучение различных точек зрения ученых-экономистов по раскрытию экономической сущности понятия «доход» показало, что большая часть из них может быть сгруппирована по нескольким показателям: по показателю вновь созданной стоимости «Это доход после уплаты всех налогов» ; по показателю «притока денежных средств или

Рис. 1.1 Модели доходного подхода к оценке рыночной стоимости предприятия

получению материальных ценностей, обладающих денежной стоимостью» ; по показателю «увеличения экономических выгод в результате роста активов или погашения обязательств, обеспечивающих увеличение собственного капитала»). Валовой доход в основном приравнивается к прибыли от реализации, в основе определения которой положена выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг. Использование в большинстве моделей оценки рыночной стоимости предприятия доходным методом показателя выручки от реализации продукции, работ и услуг как исходного показателя для расчета прибыли вряд ли правомерно так как полная величина выручки зависит:

- во-первых, от выбранного метода ее учета («по оплате» или «по отгрузке»), а следовательно от этого зависит степень обеспеченности ее денежными средствами. По этой причине принимать всю выручку за приток денежных средств при определении чистой прибыли, рассматриваемый в большинстве моделей неправомерно;

- во-вторых, в составе выручки от реализации продукции, работ и услуг включены и материальные затраты приобретенные со стороны. При их удельном весе в себестоимости промышленных предприятий 60 – 90% эти расходы нельзя признавать притоком денежных средств и считать доходом. Наоборот, это расходы, то есть отток денежных средств. Как следствие этого 50 – 90% затрат на материалы, топливо, энергию, комплектующие в составе себестоимости реализованной продукции, работ, услуг вряд ли правомерно считать

доходом. Последний по своей сущности должен обеспечить доход всем участникам производства: работникам предприятия, собственникам капитала, государству.

Исходя из определения добавленной стоимости, последняя формируется на стадии производства и реализуется на конечной стадии кругооборота средств в составе показателя

Рис. 1.2. Формирование добавленной стоимости

реализации продукции. В ее слагаемые включаются расходы на заработную плату, отчисления на социальное страхование, амортизация, чистая прибыль (рис. 1.2). Поэтому именно добавленная стоимость должна быть приравнена к доходу, способному генерировать денежные средства в процессе производства, реализации произведенной продукции (работ, услуг) потребителям. Следовательно, исходя из экономической сущности понятия «добавленная стоимость» правомерно приравнять ее к понятию «доход».

Такой подход к формированию дохода при оценке рыночной стоимости предприятия имеет ряд преимуществ:

- во-первых, заработная плата и отчисления от нее, налоги и платежи фискальной системе из выручки, чистой прибыли и др. обеспечены реальными денежными средствами. Чистая прибыль и амортизация по своей экономической сути должны формироваться в составе притока денежных средств через себестоимость реализованной продукции, являющейся неотъемлемой частью притока денежных средств от реализации продукции, работ, услуг;

- во-вторых, через этот показатель дохода комплексно учитываются экономические интересы работников, собственников капитала и государства;

- в-третьих, рекомендуемый показатель дохода позволяет обеспечить взаимосвязь показателей эффективности функционирования предприятий с показателями эффективности на уровне отраслей и всей экономики страны в целом;

- в-четвертых, именно такой подход к формированию показателя дохода позволяет определить рыночную стоимость предприятия с точки зрения наполнения ее реальными денежными средствами посредством генерации добавленной стоимости в денежный поток.

Из изложенного выше следует, что рекомендуемый показатель дохода характеризуется способностью реально генерировать денежные потоки и увеличивать

капитал, учитываемый в процессе формирования рыночной стоимости предприятия. Это соответствует и экономической сущности основных моделей формирования рыночной стоимости предприятия. Если определять доход как валовую добавленную стоимость по объему производства, то добавленная стоимость в произведенной, но не реализованной продукции, по своей экономической сущности представляет расходы, а не вновь созданную стоимость, обеспечивающую приток денежных средств предприятию. Вместе с тем затраты на заработную плату, отчисления на социальное страхование, амортизацию представляют собой доход в виде притока денежных средств, используемых для реализации интересов работников предприятия, собственников капитала и государства. Валовая добавленная стоимость в притоке денежных средств будет характеризовать доход на уровне предприятия, отрасли и всего народного хозяйства. Этим будет обеспечиваться не только взаимосвязь показателей эффективности функционирования предприятия с показателями оценки его рыночной стоимости, но и будет формироваться новый показатель эффективности – рыночная стоимость предприятия.

Литература

1. Статистический ежегодник Республики Беларусь 2022г./ Национальный статистический комитет Республики Беларусь; редкол.: – Мн.: НСК РБ, 2023. – 602с.
2. СТБ 52.1.01- 2017 « Оценка стоимости объектов гражданских прав . Оценка стоимости предприятий (бизнеса)» . Утвержден Постановлением Госстандарта Республики Беларусь №4 от 13.01.2017.
3. СТБ 52.0.01 – 2017 « Оценка стоимости объектов гражданских прав. Общие положения.» Утвержден Постановлением Госстандарта Республики Беларусь №4 от 13.01.2017.
4. СТБ 52.0.02- 2017 « Оценка стоимости объектов гражданских прав. Термины и определения.» Утвержден Постановлением Госстандарта Республики Беларусь №4 от 13.01.2017.